

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОМОТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ЭКСПРЕССИИ ТРАНСГЕНОВ В КЛЕТКАХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ****COMPARISON OF PROMOTERS FOR TRANSGENE EXPRESSION IN
MAMMALIAN CELLS****НАБЕРЕЖНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ,**

*Кандидат биологических наук,
Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта,
Российской академии наук;
ФГБОУ «Национальный медицинский исследовательский
центр онкологии имени Н.Н. Блохина»
Министерства здравоохранения Российской.*

NABEREZHNOV DENIS SERGEEVICH,

*Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences,
Federal State Budgetary Institution «N.N. Blokhin National Medical Research Center
of Oncology» of the Ministry of Health of the Russian Federation.*

В современной молекулярной биологии широко применяются разные генетические конструкции, большинство из которых выполняет функцию экспрессии генов. Одной из важных составных частей таких генетических конструкций являются промоторы, наиболее используемыми среди которых являются CMV, β -actin, EF1 α , RSV, PGK, SV40, U6, UBC, TRE3G. Некоторые из данных промоторов (CMV, β -actin) используются вместе с энхансером CMV. Нами было проведено сравнительное исследование данных промоторов с энхансером CMV и без него на способность экспрессировать трансген при стабильной и временной трансдукции клеточных линий HEK293T, CHO, HeLa, MCF7 и HT1080. Было показано, что исследованные промоторы отличаются по уровню экспрессии трансгена, но уровень экспрессии каждого промотора приблизительно одинаков для разной клеточной линии. Полученные нами данные могут быть использованы для рационального выбора промотора в зависимости от требуемой задачи.

In modern molecular biology, various genetic constructs are widely used, most of which perform the function of gene expression. One of the important components of such genetic constructs are promoters, the most used among which are CMV, β -actin, EF1 α , RSV, PGK, SV40, U6, UBC, TRE3G. Some of these promoters (CMV, β -actin) are used together with the CMV enhancer. We conducted a comparative study of these promoters with and without the CMV enhancer for the ability to express a transgene during stable and temporary transduction of HEK293T, CHO, HeLa, MCF7 and HT1080 cell lines. It was shown that the studied promoters differ in the level of transgene expression, and the expression level of each promoter is approximately the same for different cell lines. The data obtained by us can be used for rational selection of the promoter depending on the required task.

Ключевые слова: экспрессия трансгенов, конститутивные промоторы, индуцируемые промоторы, факторы транскрипции, транскрипционные активаторы

Key words: transgene expression, constitutive promoters, inducible promoters, transcription factors, transcriptional activators

Генетические конструкции, экспрессирующие гены широко используются, как в биотехнологических процессах, так и в исследовательских целях. Промотор является необходимой частью таких генетической конструкций. Для экспрессии генов в клетках млекопитающих используются разные промоторы, наиболее часто используемыми среди которых являются CMV, CAG, EF1 α , RSV, PGK, SV40, U6, UBC, TRE3G.

Промотор CMV [7], взятый из цитомегаловируса, – сильный промотор, наиболее часто используемый в разных, но схожих по последовательности, вариантах. Промотор β -actin [6] – промотор гена β -актина цыпленка – другой сильный промотор, часто используемый в составе экспрессионной кассеты CAG. Промотор EF1 α [4] – полученный от фактора элонгации трансляции гена EEF1A1 – другой сильный конститутивный промотор, показывающий хорошие уровни экспрессии [32; 33]. RSV промотор [16] – происходящий из длинного концевой повтора вируса саркомы Рауса, один из первых промоторов, использующихся для экспрессии трансгенов. PGK промотор – промотор гена фосфоглицераткиназа 1 (PGK-1), используемый в двух вариантах: мыши (PGK) [1] и человека (hPGK) [11]. Промотор SV40 [12] – получен из обезьяньего вакуолизирующего вируса 40, часто используется для экспрессии генов устойчивости к антибиотикам. Промотор U6 [2] – промотор, не использующийся для экспрессии белков, так как является промотором РНК-полимеразы III, главным образом ответственной за экспрессию малых некодирующих РНК, тем не менее, слабая экспрессия белков при помощи данного промотора также возможна. Промотор Ubc [5] – промотор убиквитина UBC крысы, относительно слабый промотор [27], для которого показана стабильная экспрессия генов [15]. Промотор TRE3G – синтетический индуцируемый промотор, последний вариант системы экспрессии контролируемой доксициклином Tet-On, которая используется в тех случаях, когда экспрессию трансгена требуется запускать и отключать [3; 17; 22; 31; 34]. В большинстве случаев требуется высокий уровень экспрессии трансгена, поэтому для экспрессии используется энхансер CMV – полученный, как и одноименный промотор, из цитомегаловируса [7]. CMV энхансер чаще всего используют вместе с CMV и β -actin промоторами, располагая их вплотную перед промотором.

Для усиления экспрессии так же используются другие генетические элементы. Так интроны способны значительно усиливать экспрессию генов [19; 28], механизм этого усиления изучен не полностью и скорее всего является сочетанием нескольких факторов [8]. Последовательность полиаденилирования, расположенная после рамки считывания, позволяет мРНК эффективно экспортироваться из ядра, а так же ответственна за стабильность мРНК в цитоплазме тоже используется в генетических конструкциях [30]. Еще одним элементом усиливающим экспрессию трансгенов, чаще все используемым в ретровирусах, является посттранскрипционный регуляторный элемент вирус гепатита сурка (WPRE) [35]. Все эти элементы используются исследователями при сборки различных экспрессионных кассет.

В данном исследовании нами было проведено сравнительное исследование транскрипционной активности промоторов CMV, CAG, EF1 α , RSV, hPGK, SV40, U6, UBC, TRE3G. Подобные исследования проводились ранее [9; 24; 26; 27; 32], нами они были расширены и дополнены исследованием влияния на транскрипционную активность CMV-энхансера.

Материалы и методы.

Молекулярное клонирование. Плазмиды были получены стандартным методом рестрикция – лигирование и методом Golden Gate.

Культивирование клеточных линий. Клетки HEK293T, CHO, HeLa, MCF7, HT1080 культивировали в 24-луночных планшетах в среде DMEM (Панэко, Россия), с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки крови (Панэко, Россия) в инкубаторе при 37° С с 5% CO₂.

Трансфекция. За 5 часов до трансфекции клеточную среду меняли. Клетки трансфицировали с использованием TurboFect (Thermo Fisher Scientific, США) в соответствии с протоколом производителя. Плазмидную ДНК для трансфекции выделяли при помощи набора Наборы Plasmid Miniprep (Evrogen, Россия) получали, в соответствии с протоколом производителя. По прошествии двух дней среду меняли и добавляли среду с антибиотиком зеоцином для селекции в концентрациях для HEK293T – 100 мкг/мл, для CHO – 300 мкг/мл, для HeLa – 300 мкг/мл, для MCF7 – 300 мкг/мл, для HT1080 – 300 мкг/мл.

Проточная цитометрия. Клетки отделяли от поверхности 24-луночного планшета при помощи раствора 0,25% трипсина (Панэко, Россия) и раствора Версена (Панэко, Россия), промывали и ресуспендировали в растворе Дюльбекко (Панэко, Россия). Образцы анализировали с использованием проточного цитометра FACSCalibur (BD, США), используя канал FL1. Данные анализировали с помощью программного обеспечения WinMDI.

Статистический анализ проводили с использованием *t*-критерия Стьюдента.

Результаты исследований.

Для адекватной проверки промоторов CMV, CAG, EF1 α , RSV, hPGK, SV40, U6, UBC, TRE3G была собрана генетическая конструкции: плазида pSB/IR-pA-Pause_Site-MCS-HybInt-TurboGFP-MODC-IntrHBB-bGHpA-SV40pr-BleoR-SV40pA для изучения уровня экспрессии белка без CMV энхансера и плазида pSB/IR-pA-Pause_Site-MCS-HybInt-TurboGFP-MODC-IntrHBB-bGHpA-SV40pr-BleoR-SV40pA для изучения уровня экспрессии белка с CMV энхансером. В данных плазидах под контролем исследуемых промоторов находится ген белка зеленого флуоресцентного белка TurboGFP слитный с консенсусной последовательностью Козак перед рамкой считывания и остатками 422-461 аминокислот орнитиндекарбоксилазы мыши после рамки считывания белка. Так же перед рамкой считывания белка был включен гибридный интрон [18]. После рамки считывания белка введен интрон 2-3 β -субъединицы гемоглобина человека и сигнал полиаденилирования бычьего гормона роста (рис. 1).

Рис. 1. Схема экспрессионной кассеты, использованной для исследований.

Данная генетическая конструкция позволяет наиболее оперативно следить за изменением экспрессии за счет быстрого созревания (белок TurboGFP имеет полупериод созревания около 25 минут [14]), быстрой деградации белка TurboGFP (остаток орнитиндекарбоксилазы мыши обеспечивает деградацию слитого с ним белка [21]) и быстрой деградации мРНК посредством нонсенс-опосредованного распада за счет интрона после рамки считывания [20]. Перед исследуемым промотором в этой генетической конструкции введен сигнал полиаденилирования и сигнал остановки РНК-полимеразы II для предотвращения возможной экспрессии с промоторов, находящихся перед исследуемыми [13]. Так же сигнал полиаденилирования гормона роста [25] введен после интрона 2-3 β -субъединицы гемоглобина для эффективного экспорта мРНК из ядра клетки. Плазмиды, содержащие данную экспрессионную кассету имели ген устойчивости к антибиотику зеоцину для селекции стабильной трансфекции. Вся генетическая конструкция фланкирована инвертированными повторами IR/DR транспозона «Sleeping beauty» позволяющими всей конструкции эффективно встраиваться в геном при помощи транспозона SB100X [23].

Плазмидами с исследуемыми промоторами были трансфицированы клеточные линии HEK293T, CHO, HeLa, MCF7, HT1080 после они анализировались при помощи проточной цитометрии на уровень экспрессии белка TurboGFP и вариацию уровня экспрессии белка для индивидуальных клеток.

Рис. 2. Измерение флуоресценции белка TurboGFP с помощью проточной цитометрии после постоянной трансфекции плазмидами, содержащими промоторы CMV, CAG, EF1 α , RSV, hPGK, SV40, U6, Ubc, TRE3, клеточных линий HEK293T, CHO, HeLa, MCF7, HT1080.

Результаты проточной цитометрии постоянной трансфекции показаны на рисунке 2. Исследованные промоторы различаются по силе. Самый высокий уровень экспрессии трансгена во всех клеточных линиях ожидаемо показывают промоторы β -actin, EF1 α и CMV, что согласуется со множественными литературными данными. Несколько меньшую экспрессию трансгена показывают промоторы RSV, SV40 и TRE3G, но тоже довольно высокую. Промотор hPGK показывает средний уровень экспрессии, практически одинаковый для всех клеточных линий, что отличает его от других промоторов. Самым низким уровнем обладают промоторы Ubc и U6. Промоторы можно расположить по уменьшению уровня экспрессии в следующем порядке: CMV \approx β -actin \approx EF1 α > TRE3G \geq RSV \geq SV40 > PGK > U6 \approx Ubc. Вариабельность уровня экспрессии гена флуоресцентного белка в каждой клетке различается для разных промоторов, но, тем не менее, относительное стандартное отклонение остается в пределах 20%, что говорит о том, что только менее 5% популяции клеток имеет уровень экспрессии отличный более чем в два раза от своего среднего, что говорит о постоянстве уровня экспрессии. CMV и RSV промоторы отличаются наибольшей вариабельностью – 18-21% и 13-17% соответственно. Наименьшей вариабельностью экспрессии (причем для всех исследованных клеточных линий) обладает промотор hPGK – 7-9%. Повышенный уровень вариабельности CMV и RSV, по-видимому, связан с эпигенетической регуляцией экспрессией, характерной для этих промоторов [10; 29].

Однако если промоторы используются с CMV энхансером, то сила всех промоторов выравнивается для всех исследуемых клеточных линий. При этом уровень экспрессии для сильных промоторов CMV, β -actin, EF1 α возрастает в 2-3 раза, а для остальных промоторов в 10-100. При включении в сравнение промоторов с CMV энхансером промоторы можно расположить по уменьшению уровня экспрессии в следующем порядке: enhEF1 α \geq enh- β -actin \approx enhCMV \approx enhTRE3G \approx enhRSV \approx enhSV40 \approx CMV \approx β -actin \approx EF1 α \geq enhPGK \approx enhUbc \geq TRE3G \geq RSV \approx enhU6 \geq SV40 > PGK > U6 \approx Ubc. В этом случае даже для слабых промото-

ров U6 и UbC наблюдается усиление экспрессии до уровня сильных промоторов. Для доксициклин контролируемого промотора enhTRE3G также наблюдается увеличение экспрессии по сравнению с промотором без энхансера TRE3G, но при этом промотор теряет свойство экспрессировать трансген только в присутствии доксициклина – относительно сильная экспрессия наблюдается и при его отсутствии, поэтому данный промотор не может быть использован с CMV энхансером. Самой сильно экспрессией характеризуется EF1 α с CMV энхансером.

Результаты проточной цитометрии временной трансфекции показаны на рисунке 3 в дополнительных материалах. В этом случае уровень экспрессии для почти всех промоторов и клеточных несколько выше, чем для стабильной трансфекции, но и в этом случае промоторы относительно друг друга показывают сходные уровни экспрессии - CMV \approx β -actin \approx EF1 α > TRE3G \geq RSV \geq SV40 > hPGK > U6 \approx UbC. Однако в этом случае наблюдается значительный разброс уровня экспрессии в индивидуальных клетках – для большинства промоторов больше 50%, что говорит о том, что уровень экспрессии индивидуальных клеток отличается более чем в 10 раз для половины клеток.

Полученные нами результаты могут быть использованы исследователями для выбора промотора оптимального для требуемой задачи. Так для максимальной экспрессии трансгена можно порекомендовать промотор EF1 α с CMV энхансером. Если наоборот требуется слабая экспрессия трансгена, то лучше использовать промотор UbC. Для умеренной экспрессии подойдет промотор hPGK.

Принятые сокращения: CV - coefficient of variation, относительное стандартное отклонение.

Соблюдение этических норм. Настоящая статья не содержит описания каких-либо исследований с участием людей или животных в качестве объектов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-34-60031.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Adra C.N., Boer P.H., McBurney M.W. Cloning and expression of the mouse pgk-1 gene and the nucleotide sequence of its promoter // *Gene*. 1987. Т. 60. № 1. — С. 65-74.
2. Das G., Henning D., Reddy R. Structure, organization, and transcription of Drosophila U6 small nuclear RNA genes // *J Biol Chem*. 1987. Т. 262. № 3. — С. 1187-93.
3. Gossen M., Freundlieb S., Bender G., Müller G., Hillen W., Bujard H. Transcriptional activation by tetracyclines in mammalian cells // *Science*. 1995. Т. 268. № 5218. — С. 1766-9.
4. Kim D.W., Uetsuki T., Kaziro Y., Yamaguchi N., Sugano S. Use of the human elongation factor 1 alpha promoter as a versatile and efficient expression system // *Gene*. 1990. Т. 91. № 2. — С. 217-23.
5. Marinovic A.C., Mitch W.E., Price S.R. Tools for evaluating ubiquitin (UbC) gene expression: characterization of the rat UbC promoter and use of an unique 3' mRNA sequence // *Biochem Biophys Res Commun*. 2000. Т. 274. № 2. — С. 537-41.
6. Miyazaki J., Takaki S., Araki K., Tashiro F., Tominaga A., Takatsu K., Yamamura K. Expression vector system based on the chicken beta-actin promoter directs efficient production of interleukin-5 // *Gene*. 1989. Т. 79. № 2. — С. 269-77.
7. Pasleau F., Tocci M.J., Leung F., Kopchick J.J. Growth hormone gene expression in eukaryotic cells directed by the Rous sarcoma virus long terminal repeat or cytomegalovirus immediate-early promoter // *Gene*. 1985. Т. 38. № 1-3. — С. 227-32.
8. Shaul O. How introns enhance gene expression // *Int J Biochem Cell Biol*. 2017. Т. 91. № Pt B. — С. 145-155.

9. Varma N., Janic B., Ali M., Iskander A., Arbab A. Lentiviral Based Gene Transduction and Promoter Studies in Human Hematopoietic Stem Cells (hHSCs) // *J Stem Cells Regen Med.* 2011. T. 7. № 1. — C. 41-53.
10. Villuendas G., Gutiérrez-Adán A., Jiménez A., Rojo C., Roldán E.R., Pintado B. CMV-driven expression of green fluorescent protein (GFP) in male germ cells of transgenic mice and its effect on fertility // *Int J Androl.* 2001. T. 24. № 5. — C. 300-5.
11. 141. Human Versus Murine Phosphoglycerate Kinase (PGK) Promoter/Enhancer in Canine Leukocyte Adhesion Deficiency // *Molecular Therapy.* 2012. T. 20. — C. S57.
12. Byrne B.J., Davis M.S., Yamaguchi J., Bergsma D.J., Subramanian K.N. Definition of the simian virus 40 early promoter region and demonstration of a host range bias in the enhancement effect of the simian virus 40 72-base-pair repeat // *Proceedings of the National Academy of Sciences.* 1983. T. 80. № 3. — C. 721-725.
13. Eggermont J., Proudfoot N.J. Poly(A) signals and transcriptional pause sites combine to prevent interference between RNA polymerase II promoters // *The EMBO Journal.* 1993. T. 12. № 6. — C. 2539-2548.
14. Evdokimov A.G., Pokross M.E., Egorov N.S., Zaraisky A.G., Yampolsky I.V., Merzlyak E.M., Shkoporov A.N., Sander I., Lukyanov K.A., Chudakov D.M. Structural basis for the fast maturation of Arthropoda green fluorescent protein // *EMBO Rep.* 2006. T. 7. № 10. — C. 1006-12.
15. Gill D., Smyth S., Goddard C., Pringle I., Higgins C., Colledge W., Hyde S. Increased persistence of lung gene expression using plasmids containing the ubiquitin C or elongation factor1 α promoter // *Gene Therapy.* 2001. T. 8. № 20. — C. 1539-1546.
16. Gorman C.M., Merlino G.T., Willingham M.C., Pastan I., Howard B.H. The Rous sarcoma virus long terminal repeat is a strong promoter when introduced into a variety of eukaryotic cells by DNA-mediated transfection // *Proceedings of the National Academy of Sciences.* 1982. T. 79. № 22. — C. 6777-6781.
17. Gossen M., Bujard H. Tight control of gene expression in mammalian cells by tetracycline-responsive promoters // *Proceedings of the National Academy of Sciences.* 1992. T. 89. № 12. — C. 5547-5551.
18. Gray S.J., Foti S.B., Schwartz J.W., Bachaboina L., Taylor-Blake B., Coleman J., Ehlers M.D., Zylka M.J., McCown T.J., Samulski R.J. Optimizing promoters for recombinant adeno-associated virus-mediated gene expression in the peripheral and central nervous system using self-complementary vectors // *Hum Gene Ther.* 2011. T. 22. № 9. — C. 1143-53.
19. Haddad-Mashadrizeh A., Zomorodipour A., Izadpanah M., Sam M.R., Ataei F., Sabouni F., Hosseini S.J. A systematic study of the function of the human β -globin introns on the expression of the human coagulation factor IX in cultured Chinese hamster ovary cells // *The Journal of Gene Medicine.* 2009. T. 11. № 10. — C. 941-950.
20. He F., Jacobson A. Nonsense-Mediated mRNA Decay: Degradation of Defective Transcripts Is Only Part of the Story // *Annual Review of Genetics.* 2015. T. 49. № 1. — C. 339-366.
21. Li X., Zhao X., Fang Y., Jiang X., Duong T., Fan C., Huang C.C., Kain S.R. Generation of destabilized green fluorescent protein as a transcription reporter // *J Biol Chem.* 1998. T. 273. № 52. — C. 34970-5.
22. Loew R., Heinz N., Hampf M., Bujard H., Gossen M. Improved Tet-responsive promoters with minimized background expression // *BMC Biotechnology.* 2010. T. 10. № 1. — C. 81.
23. Mates L., Chuah M.K., Belay E., Jerchow B., Manoj N., Acosta-Sanchez A., Grzela D.P., Schmitt A., Becker K., Matrai J., Ma L., Samara-Kuko E., Gysemans C., Pryputniewicz D., Miskey C., Fletcher B., VandenDriessche T., Ivics Z., Izsvak Z. Molecular evolution of a novel hyperactive Sleeping Beauty transposase enables robust stable gene transfer in vertebrates // *Nat Genet.* 2009. T. 41. № 6. — C. 753-61.
24. Nguyen A.T., Dow A.C., Kupiec-Weglinski J., Busuttill R.W., Lipshutz G.S. Evaluation of Gene Promoters for Liver Expression by Hydrodynamic Gene Transfer // *Journal of Surgical Research.* 2008. T. 148. № 1. — C. 60-66.
25. Niwa H., Yamamura K., Miyazaki J. Efficient selection for high-expression transfectants with a novel eukaryotic vector // *Gene.* 1991. T. 108. № 2. — C. 193-9.

26. Norrman K., Fischer Y., Bonnamy B., Wolfhagen Sand F., Ravassard P., Semb H. Quantitative Comparison of Constitutive Promoters in Human ES cells // PLoS ONE. 2010. T. 5. № 8. — C. e12413.
27. Qin J.Y., Zhang L., Clift K.L., Huler I., Xiang A.P., Ren B.-Z., Lahn B.T. Systematic Comparison of Constitutive Promoters and the Doxycycline-Inducible Promoter // PLoS ONE. 2010. T. 5. № 5. — C. e10611.
28. Rose A.B. Requirements for intron-mediated enhancement of gene expression in Arabidopsis // RNA. 2002. T. 8. № 11. — C. 1444-1453.
29. Shalginskikh N., Poleshko A., Skalka A.M., Katz R.A. Retroviral DNA methylation and epigenetic repression are mediated by the antiviral host protein Daxx // J Virol. 2013. T. 87. № 4. — C. 2137-50.
30. Stewart M. Polyadenylation and nuclear export of mRNAs // Journal of Biological Chemistry. 2019. T. 294. № 9. — C. 2977-2987.
31. Urlinger S., Baron U., Thellmann M., Hasan M.T., Bujard H., Hillen W. Exploring the sequence space for tetracycline-dependent transcriptional activators: Novel mutations yield expanded range and sensitivity // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2000. T. 97. № 14. — C. 7963-7968.
32. Wang X., Xu Z., Tian Z., Zhang X., Xu D., Li Q., Zhang J., Wang T. The EF-1alpha promoter maintains high-level transgene expression from episomal vectors in transfected CHO-K1 cells // J Cell Mol Med. 2017. T. 21. № 11. — C. 3044-3054.
33. Zheng C., Baum B.J. All human EF1alpha promoters are not equal: markedly affect gene expression in constructs from different sources // Int J Med Sci. 2014. T. 11. № 5. — C. 404-8.
34. Zhou X., Vink M., Klaver B., Berkhout B., Das A.T. Optimization of the Tet-On system for regulated gene expression through viral evolution // Gene Therapy. 2006. T. 13. № 19. — C. 1382-1390.
35. Zufferey R., Donello J.E., Trono D., Hope T.J. Woodchuck Hepatitis Virus Posttranscriptional Regulatory Element Enhances Expression of Transgenes Delivered by Retroviral Vectors // Journal of Virology. 1999. T. 73. № 4. — C. 2886-2892.

© Набережнов Д.С., 2021.